

10.5281/zenodo.17744286

OZEMPIC: UMA ALTERNATIVA PARA TRATAR A OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIAJanina Martins Costa¹, Evelyn Vilela Santos¹, Ana Carolinne Guerreiro Duarte¹, Fábio Morato de Oliveira¹¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil² Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO: A prevalência global da obesidade emergiu como uma epidemia significativa vinculada ao estilo de vida contemporâneo caracterizado pelo consumo abundante de alimentos industrializados, devido à sua praticidade e custo reduzido. Esse cenário resultou em um aumento notável em adolescentes acima do peso (12 a 18 anos), destacando-se a urgência de investigar opções farmacológicas para essa população. Nesse sentido, foi conduzida uma avaliação da administração subcutânea de semaglutida, princípio ativo do medicamento referência Ozempic, um agonista do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon, capaz de suprimir o apetite. Nesses estudos, os adolescentes obesos ou com sobrepeso foram submetidos a dose semanal aproximada de 2,4 mg para reduzir o peso corporal, com perspectiva de mudanças alimentares e prática de atividades físicas.

OBJETIVO: Investigar os efeitos da semaglutida no peso de adolescentes, aliado a mudanças no estilo de vida, visando uma abordagem integrada no controle da obesidade dessa faixa etária. **METODOLOGIA:** Este estudo trata-se de uma revisão narrativa, a qual utilizamos a plataforma PUBMED, com os descritores “Semaglutida”, “Adolescente” e “Obesidade” entre 2022 a 2025. Os critérios de exclusão foram artigos pagos e fora da língua inglesa ou portuguesa.

RESULTADOS: O tratamento com a semaglutida em conjunto com mudanças no estilo de vida, durante 68 semanas, apresentou resultados positivos como a redução do IMC de pelo menos 5% e na redução no peso corporal de pelo menos 20%, variando de acordo com a idade e sexo. Além disso, verificou-se que o grupo controle teve dificuldade em reduzir as medidas equivalentes em relação ao grupo experimental. Contudo, não houve maiores diferenças entre a pressão arterial e o HDL, mesmo que os outros parâmetros, como hemoglobina glicada, tenham mostrado maior redução. Diante disso, observou-se melhora na qualidade de vida dos pacientes a curto prazo, com maior disposição física, mesmo com efeitos adversos do fármaco - diarreias, vômitos e náuseas.

CONCLUSÕES: A semaglutida demonstrou eficácia significativa na redução do peso e IMC em adolescentes, com a ressalva de que seu uso deve ser considerado após tentativas de modificação nos hábitos de vida. Porém, limitações como um tratamento limitado e a baixa amostra de participantes ressaltam a necessidade de estudos adicionais para avaliar a

eficácia do Ozempic como um agente terapêutico no tratamento da obesidade na adolescência. **Palavras-chaves:** “Obesidade”, “Tratamento”, “Adolescência”.